

EL PATRIMONIO INMATERIAL Y SUS POTENCIALIDADES EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO, CASO DE ESMERALDA CAMAGÜEY.

Autora: Yulaxy Laritza González García.

Email: yulaxy.gonzalez@nauta.cu

Dr. C Gerson Herrera Pupo

MSc. Débora Souto Abín.

RESUMEN

Se necesita preservar el patrimonio inmaterial como legado histórico, y atraer los polos turísticos hacia los poblados cercanos, un turismo especializado que busca aumentar su cultura y conocimiento llamado turismo cultural. El poblado de Esmeralda posee valores patrimoniales que constituyen un factor valioso para la actividad turística del país, por lo que la investigación persigue como objetivo caracterizar el patrimonio cultural inmaterial como alternativa para el turismo en Esmeralda, teniendo en cuenta su posible imagen turística cultural como destino, abarcando la dimensión inmaterial de la identidad turística, lo que favorecería su diversidad. Se aplicaron métodos histórico-lógico, inductivo-deductivo y análisis-síntesis, con el fin de estudiar la evolución de los conceptos de patrimonio cultural inmaterial. Los métodos empíricos utilizados consistieron en recopilación y análisis de fuentes, encuesta estructurada y no estructurada. Como resultado, muestra las principales contribuciones del patrimonio cultural inmaterial para el turismo en función del desarrollo local de Esmeralda indicando sus amplias posibilidades para el fortalecimiento de los valores identitarios, que sirven de base al proceso de desarrollo local en el municipio.